

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ПРАВЕ

Эркабоев Сардорбек Адхамжон угли

Студент магистратуры Ташкентского Государственного

Юридического Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529272>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 17 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

электронная коммерция,
онлайн площадка,
цифровизация,
глобализация, развитие.

АННОТАЦИЯ

Электронная коммерция в современном мире является одним из основных рычагов развития, особенность общественных отношений возникающих в сфере электронной коммерции является его доступность и не локальность, то есть участники этих отношений могут взаимодействовать между собой находясь в разных местах. Не давние события связанное всемирным пандемией показали на реалии какую важность играет современные технологии и в том числе электронная коммерция. Если раньше большинство ученые придерживались мнения относительно электронной коммерции как торговля в электронных площадках, время и обстоятельство показало что под электронной коммерцией понимается и ведение бизнеса, и оказание государственных услуг, и прочее.

Стремительное развитие цифровых технологий, способствует расширению возможностей для субъектов предпринимательства вести свой бизнес через сети всемирной паутины, в свою очередь возникает необходимость регулирования интернет торговли. В том числе возникает важность изучения теоретико-правовых основ, современных знаний и практику связанное с электронной коммерцией у студентов и магистрантов юридических вузов. Цифровизация государственной деятельности и открытого доступа к таким платформам, делает важным

изучения роли и места «право электронной коммерции» в реальной и виртуальной гражданско-правовом обороте. Цель улучшения позиций нового Узбекистана в приоритетных международных рейтингах и индексах делает необходимым эффективного внедрения цифровых технологий в гражданский оборот.

Цель исследования. Изучить особенностей понятия электронной коммерции и его интерпретацию в правовую сферу.

Материалы и методы исследования. Для исследовательской работы

использовались научные работы следующих ученых: Рузиназаров Ш., Кознец Н.В., Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И., Царев В., Брагин Л.А., Борщев В.Г., Булатецкого Ю.Е., Язева В.Л., Букреева Ю.А., Ратников А., Кунио М., (Kunio M.). При исследовании данной темы были применены следующие методы: исторический метод (исследования появления и этапов развития электронной коммерции), сравнительный метод (анализ и сопоставления законодательства Республики Узбекистана и зарубежных стран), метод синтеза (объединение существующих докторин о трансграничной электронной коммерции в одно единое понятие), метод анализа (обобщение, разделение и изучение отдельных научных, нормативных и практических материалов относительно трансграничной электронной коммерции). И также применялись специально-юридические методы исследования такие как: формально-юридический метод, метод сравнительного правоведения, правовой анализ нормативных актов, правовое прогнозирование. Проникновение информационно – коммуникационных технологий, особенно интернета в гражданский оборот привело к развитию электронной коммерции. В целом развитие информационных технологий, электронных ресурсов внедрение дистанционно-цифровых форм договорных и расчетно-платежных отношений влечет необходимость создания четких правил регулирования среды таких отношений с учетом ее

особенностей¹. Самым главным преимуществом развития электронной коммерции является то, что благодаря этому явлению расширяется возможности предпринимательско-потребительских отношений приводящих к купле-продаже товаров, оказанию услуг, выполнению работ дистанционным образом вне зависимости от место пребывания сторон данных отношений. Доставка товаров в электронной коммерции осуществляется особым образом, то есть с вовлечением третьих лиц (транспортных и логистических компаний), но при этом договор между продавцом и покупателем не является трех сторонним.

Говоря об электронной коммерции надо отметить тот факт, что в Республики Узбекистан по сравнению с западными странами, правовые основы электронной коммерции было установлено относительно недавно. К примеру, Закон Республики Узбекистан (далее в тексте ЗРУ) «Об электронной коммерции» было принято 29 апреля 2004 года, а новая редакция утверждена 22 мая 2015 года, тогда как в Соединенных Штатах Америке необходимость регламентации электронной коммерции возникло в 90-е годы прошлого столетия. В 1997 году Президентом Клинтонем были подписаны «Основы глобальной электронной коммерции²».

¹Кознец Н.В. Особенности правового регулирования трансграничной электронной торговли: дис...канд. юр. Наук – М.: МГЮА, 2017. – 15 стр.

² clinton4.nara.gov; The Framework for Global Electronic

Которая уже в конце 20 века регулировало электронную коммерцию, данный акт послужило как основа для многих документов регламентирующих основы и принципы трансграничной электронной торговли во всем мире.

В ведущих странах мира Цифровая экономика обеспечивает 4-5% ВВП, на ее долю приходится более 15% мировых торговых связей³.

Термин «электронная коммерция» - было введено примерно в 1993 годы, для обозначения экономической деятельности осуществляемое посредством компьютерных сетей, данная термин с начал использовался в средствах массовой информации, а затем стало применяться и в научной литературе⁴. По мнению некоторых исследователей, термин электронная коммерция возник достаточно давно, в 60 – х годах XX века, когда крупные организации начали использовать в взаимных транзакциях технологии электронного обмена данными (electronicdatainterchange), а банки электронного перевода денежных средств (electronicfundstransfer). Но термин «электронная коммерция» в юридической исследованиях стало применяться с середины 90-х годов, так как в это время появился необходимость регулировать

отношения в сфере электронной коммерции.

На начальном этапе изучения электронной коммерции в качестве синонимов этого понятия активно использовались термины “электронный бизнес” (electronicbusiness) и “электронная торговля” (cybertrade, electronictrade, e-tailing). Но в настоящее время большинство специалистов отмечают, что эти термины обозначают различные явления. На работах таких ученых как, В. В. Сараева и А. А. Каноторовича, Л.А.Брагина и В. Г. Боршева, можно встретить четкое различие терминов «электронный бизнес», «электронная коммерция» и «электронная торговля» друг от друга. «В частности, электронный бизнес – очень широкое понятие, включающее в себя электронную коммерцию, а электронная торговля это отдельная форма которая является, следовательно, наиболее узкой из рассматриваемых понятий⁵.

В рамках ВТО, «под электронной торговлей понимается производство, реклама, продажа и распространение товаров с использованием телекоммуникационных сетей»⁶.

Кроме того, объективно необходимо интерпретировать трансграничный характер электронной коммерции не

Commerce<<http://clinton4.nara.gov/WH/New/Commerce/read.html>> (последнее посещение — 03 мая 2022 г.).

³ Мирзиёев Ш. М. “Новая стратегия Узбекистана. – Т.: Изд-во “ Узбекистан”, 2021. – 177 С.

⁴ Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Глобальный бизнес и информационные технологии. Современная практика и рекомендации / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 55-стр.

⁵ Царев В., Кантарович А. Электронная коммерция: Учебник для Вузов. – СПб.: Питер, 2001; Брагин Л.А. Электронная коммерция: учебник. – М., 2012; Борщев В.Г. Становление и развитие предпринимательской деятельности в интернет-экономике. Диссертация кандидата экономических наук. – СПб., 2004. – С 16–17.

⁶ Коммерческое (торговое) право / под ред. Ю.Е.Булатецкого и В.Л.Язева. М.: ИД ФБК-Пресс, 2002. С. 859.

только в экономическом, но и в правовом плане. В частности, тот факт, что международные частные отношения, осложненные иностранными элементами, имеют специфический регулятивный характер, свидетельствует о том, что они являются объектом фундаментальных исследований и прикладного изучения. Поэтому, если более глубоко подойти к проблемным и целенаправленным научно-методическим аспектам электронной коммерции, для ее эффективного правового регулирования требуется единая для всех стран трактовка этого явления, а в идеале - унифицированное определение. С учетом этих объективных факторов законодательные органы многих стран в качестве наиболее необходимых терминов взяли следующие: «электронный документ», «электронная подпись», «электронная сделка», «электронная торговля», «электронный платеж» при создании правовых норм, регулирующих отношения в области электронной коммерции. Иными словами, столь же верно и то, что разработка классического определения электронной коммерции в контексте цифровой реальности неразрывно связана с полным и глубоким пониманием сущности этого явления учеными-правоведами и экспертами. Однако нормативные правовые акты некоторых зарубежных стран содержат определения понятия «электронная коммерция». Например, в Законе США об освобождении Интернет от налогообложения термин «электронная коммерция» относится к любой

операции, совершаемой через Интернет или с использованием Интернета, включая продажу, аренду, лицензирование и кредитование. либо предоставление имущества, товаров, информации или услуг за плату или безвозмездно по договору»⁷.

В первом пункте статьи 14 Закона Французской Республики «О доверии к цифровой экономике» говорится: «Электронная коммерция — это экономическая деятельность, посредством которой лицо предлагает и подтверждает намерение приобрести товары и услуги дистанционно и с помощью электронных средств общения».

Согласно статье 3 Закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» «Электронной коммерцией является купля-продажа товаров (работ, услуг), осуществляемая в соответствии с договором, заключаемым с использованием информационных систем (далее — договор в электронной коммерции)⁸».

На сегодняшний день государственные органы в Узбекистане придерживаются следующих принципов развития электронной коммерции, широко применяемых в мировой практике.

- Корпоративный сектор должен играть активную роль в развитии электронной коммерции;
- В отношении электронной коммерции не должно быть установлено никаких ограничений, не обоснованных государственными органами;

⁷ Sec. 1104 (3) of the Internet Tax Freedom Act, Public Law 105 - 277 of October 21, 1998.

⁸ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., № 20, ст. 250

- Государственная власть может вмешиваться в процесс электронной коммерции в целях поддержки субъектов этой сферы и совершенствования правовой базы;
- При разработке мер по управлению электронной коммерцией государственные органы должны учитывать специфику Интернета;
- Процесс электронной коммерции должен происходить в глобальном масштабе, вне зависимости от административно-территориального деления и государственных границ.

На основе проведенной и проделанной работы был достигнут ряд положительных результатов. Например, результаты работы, проводимой в целях повышения скорости обмена информацией и сокращения времени, затрачиваемого на это, отражаются в увеличении скорости международных информационных сетей в Республике.

В результате экономического развития Узбекистан все больше укрепляет свои позиции в системе международной экономики. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость совершенствования инфраструктуры электронной коммерции, обеспечения ее появления на мировом рынке в качестве сильного конкурента. С учетом вышеизложенных обстоятельств была проведена значительная работа по совершенствованию основы электронной коммерции, то есть ее правовой базы. 29 апреля 2004 года был принят Закон Республики Узбекистан N613-II "Об электронной коммерции", 30 ноября 2007 года - постановления Кабинета Министров №21 "Развитие электронной коммерции" и 12 июня

2007 года - "совершенствование платежной системы при практическом применении системы электронной коммерции". Кроме того, в целях развития электронной коммерции в республике разработан и эффективно внедряется в практику проект "Ecarmon".

Следует особо отметить, что наряду с развитием электронной коммерции в Узбекистане существует ряд проблем, препятствующих совершенствованию этой сферы. Быстрое и точное решение этих проблем является одним из важных требований сегодняшнего дня. Потому что именно вопросы, которые ждут своего решения, широко распространены в мировой практике, и их неправильное решение может привести к серьезным кризисам в этой сфере.

Также под электронной торговлей понимается процесс заключения и обеспечения исполнения сделок по приобретению (поставке товаров) товаров (работ, услуг) в соответствии с договорами, заключаемыми субъектами электронной торговли с дистанционным использованием информационных систем. Простыми словами, электронную коммерцию можно описать как ведение бизнеса через Интернет. Как бы не трактовался термин «электронная коммерция» все равно сложно дать полноценное определение данному явлению.

Электронная коммерция возникла как стандарт обмена деловыми документами, такими как заказы или счета, между поставщиками и их бизнес - клиентами. Эти источники

восходят к блокаде Берлина в 1948–1949 годах и воздушным перевозкам с системой заказа товаров в основном по телексу. Технически электронная торговля зародилась задолго до появления сети Интернет. В 40-х годах XIX века крупные американские торговые системы были объединены телеграфной сетью, по которой передавалась информация о ценах на рынках в разных концах страны. Первые примеры электронной торговли уходят корнями в банковские операции и процесс, получивший название «телеграфные переводы». С изобретением телефона стало возможным подавать заявки на покупку и продажу товара, управлять счётом в банке и т. д. С развитием электроники финансовые учреждения получили возможность разработки быстрых, безопасных, дешёвых и надёжных средства счёта⁹

Различные отрасли промышленности развивали эту систему в последующие десятилетия, прежде чем в 1975 году был опубликован первый общий стандарт. Получившийся в результате стандарт электронного обмена данными (EDI) между компьютерами является достаточно гибким для обработки большинства простых электронных деловых операций.

Отдельным этапом развития электронной торговли до появления сети Интернет в конце 70-х годов XX

века стала французская система Minitel (Médium interactif parnumérisation d'information téléphonique), которая также использовала систему телефонной связи. Псевдо компьютер Minitel позволял совершать дистанционные заказы и заказы по телефону различных товаров и услуг на основе меню в реальном времени. Minitel просуществовал до 2012 года, когда был полностью вытеснен Интернетом¹⁰.

Впервые же об электронной коммерции в современном понимании можно было говорить в контексте внедрения новейших для второй половины XX века технологий автоматизации продаж товаров и услуг и реализации системы автоматизированного управления ресурсами крупных компаний в США в 1960-х годах. Так, американской авиакомпанией American Airlines и крупной машинной и компьютерной корпорацией IBM были созданы первые системы реализации автоматизированной процедуры резервирования билетов на авиарейсы. Инновационная система SABRE (Semi-Automatic Business Research Environment), созданная компанией IBM, уже в те времена была направлена на упрощение доступа к воздушным перевозкам пассажиров, позволяла с использованием электронных средств получать информацию о времени и периодичности рейса, ценах на билеты, таким образом популяризируя обозначенный вид перевозок.

⁹ Букреева Ю.А. Правовое регулирование электронной торговли в России // Научно-практические конференции ученых с дистанционным участием. Коллективные монографии. <http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3548-2012-08-14-05-16-25> (последнее посещение — 03 мая 2022 г.).

¹⁰ Ратников А. Чек придет по электронной почте. Как регулируется мировая Интернет - Торговля <http://lenta.ru/articles/2013/10/31/internettrade/> (последнее посещение — 03 мая 2022 г.). академия. М., 2005. С. 4.

Внедрение системы привело к росту числа рейсов и пассажиропотока. В 1964 году через систему за день можно было зарезервировать места для 26 тысяч пассажиров. Автоматизация процесса расчёта стоимости перевозок путём резервирования мест электронным способом привела к снижению стоимости перевозок. Рассмотренная выше система представляется первым опытом создания системы электронной коммерции¹¹.

Исторически первым европейским опытом развития систем электронной коммерции было внедрение электронных механизмов в системы расчетов, а именно в системы клиринга и переводов в Великобритании. Так, уже в 1968 году в Великобритании для обслуживания коммерческого безналичного оборота была создана электронная система переводов и клиринга BACS (от англ. Bankers Automated Clearing Services). Подобная система в США (CHIPS, от англ. Clearing House Interbank Payment System) была основана Нью-Йоркской ассоциацией клиринговых палат в 1970 году для перехода от расчетов на основе бумажных чеков к электронным расчетам¹².

С широким распространением Интернета и появлением Всемирной паутины в 1991 году и первого браузера для доступа к ней в 1993 году большая

часть электронной коммерции переместилась в Интернет. Совсем недавно, с глобальным распространением смартфонов и доступностью быстрых широкополосных подключений к Интернету, большая часть электронной коммерции переместилась на мобильные устройства, включая планшеты, ноутбуки и носимые устройства, такие как часы.

Электронная коммерция глубоко повлияла на повседневную жизнь и на то, как работают бизнес и правительства. Торговля ведется на электронных торговых площадках (или торговых площадках) и в цепочках поставок, работающих в сети Интернет - Веб. Торговые площадки, ориентированные на потребителя, включают в себя крупные электронные торговые центры (такие как Amazon), платформы аукционов между потребителями (например, eBay), многоканальные розничные продавцы (такие как L.L. Bean) и многие миллионы интернет - магазинов. Крупные торговые площадки для бизнеса были созданы Alibaba и другими компаниями. Так называемая экономика совместного использования позволяет более эффективно использовать ресурсы, как это делает Airbnb при онлайн - аренде частных домов. Практически мгновенный доступ к услугам обеспечивается платформами по требованию, предлагающими, например, транспорт (например, Uber), вычислительные ресурсы и ресурсы хранения, предоставляемые поставщиками облачных услуг, а также медицинские и юридические

¹² доклад компании Mibok. Электронная коммерция: правовое регулирование и налогообложение. Доклад семинара «Гуру про Интернет-2011».

<http://www.mibok.ru/about/press/index.php?ID=1643> (последнее посещение — 03 мая 2022 г.).

консультации. Массовая настройка товаров, продаваемых в Интернете, таких как одежда и транспортные средства, стала обычным явлением. Электронные валюты (или криптовалюты), такие как биткойн, вошли в игру в качестве средства расчетов. Полупостоянные цепочки поставок позволяют узловой компании (например, Dell) окружать себя поставщиками, которые выполняют большинство производственных задач и поставляют другие товары и услуги центральной фирме.

Результат исследования. Существуют различные подходы и взгляды на электронную коммерцию. Однако определения, используемые некоторыми международными организациями и странами, включают такие элементы, как использование информационно-коммуникационных технологий и Интернета в качестве средства коммуникации, инициирование сделок, перемещение через границы из одной экономики в другую и электронные платежи.

Для целей настоящей Рамочной системы стандартов трансграничная электронная торговля характеризуется следующим образом:

- Онлайн-заказ, продажа, связь и, если применимо, оплата,
- Трансграничные операции/отгрузки,
- Физические (осязаемые) товары, и
- Предназначение для потребителя/покупателя (коммерческого и некоммерческого).

Данная Рамочная программа устанавливает стандарты в основном для транзакций B2C и C2C. Тем не менее, членам рекомендуется применять те же

принципы и стандарты к сделкам между коммерческими организациями (B2B) транзакциям¹³.

Вывод. В качестве направлений, которым уделяется основное внимание при решении вышеуказанных задач, предлагаем:

- Необходимо углубление научных исследований в области электронной коммерции. Написание научных работ, статей, создание специализированных интернет - ресурсов, организация постоянных форумов и конференций, учет не только правовых, но и экономических и технических особенностей электронной коммерции.
- Развитие понятия электронной коммерции в рамках международного права и установление единого определения для трансграничной электронной коммерции в сфере международного частного права. Это приводит к повышению взаимопонимания между странами и снижению уровня цен в сфере таможенного контроля и созданию определенных интернациональных онлайн - аудиторий для электронной коммерции.
- Обеспечение постоянного существования в установленном порядке благоприятных правовых условий для осуществления инвестиций в сферу ИКТ.
- Создание систем самоконтроля и обмена опытом, между странами для устранения разногласий между государствами относительно трансграничной электронной коммерции.

¹³ Kunio Mikuriya Cross-Border E-Commerce Framework Of Standards. WCO – 2018. page 7.

- Развитие системы электронного образования.
- Эффективное внедрение системы On-line банкинга между странами на основании договора. Это позволит предпринимателям, занимающимся оптовой и розничной торговлей,

увеличить возможность свободной торговли своими товарами и услугами через сеть Интернет не только внутри определенной страны но и по всемирно. В то же время это приводит к значительным изменениям и в других направлениях банковской сферы.

Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан “Об электронной коммерции” от 29 апреля 2004 года N613-II.
2. Закон США «об освобождении Интернета от налогообложения» (the Internet Tax Freedom Act, Public Law 105 - 277 of October 21, 1998).
3. Мирзиеев Ш. М. “Новая стратегия Узбекистана. – Т.: Изд-во ” Узбекистан”, 2021. – 177 С.
4. Кознец Н.В. Особенности правового регулирования трансграничной электронной торговли: дис...канд. юр. Наук – М.: МГЮА, 2017. – 15 стр.
5. Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Глобальный бизнес и информационные технологии. Современная практика и рекомендации / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 55-стр.
6. Царев В., Кантарович А. Электронная коммерция: Учебник для Вузов. – СПб.: Питер, 2001;
7. Брагин Л.А. Электронная коммерция: учебник. – М., 2012;
8. Борщев В.Г. Становление и развитие предпринимательской деятельности в интернет-экономике. Диссертация кандидата экономических наук. –СПб., 2004. – С 16–17.
9. Ю.Е.Булатецкого, В.Л.Язева. Коммерческое (торговое) право / под ред. М.: ИД ФБК-Пресс, 2002. С. 859.
10. Букреева Ю.А. Правовое регулирование электронной торговли в России // Научно-практические конференции ученых с дистанционным участием. Коллективные монографии. <http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3548-2012-08-14-05-16-25> (последнее посещение — 03 апреля 2022 г.).
11. Ратников А. Чек придет по электронной почте. Как регулируется мировая Интернет - Торговля <http://lenta.ru/articles/2013/10/31/internettrade/> (последнее посещение — 03 апреля 2022 г.).
12. доклад компании Mibok. Электронная коммерция: правовое регулирование и налогообложение. Доклад семинара «Гуру про Интернет-2011». <http://www.mibok.ru/about/press/index.php?ID=1643> (последнее посещение — 03 мая 2022 г.).
13. Kunio Mikuriya Cross-Border E-Commerce Framework Of Standards. WCO – 2018. page 7.